

*1. Qual é o seu nome, idade, formação e condição de saúde?*

Eu me chamo Joelson. Tenho 42 anos, e sou formado em tecnólogo de petróleo e gás pela universidade Estácio de Sá no ano de 2009. Atuei como telefonista no Banco do Brasil, e hoje em dia estou aposentado devido à deficiência que eu tive. Tive um descolamento de retina na vista direita e esquerda. Na direita, perdi 100% da visão e tenho 50% na esquerda.

*2. Quais são as dificuldades enfrentadas por você nas unidades básicas de saúde? Acredita que há preparo profissional para pessoas com deficiência?*

Assim eu tenho síndrome de marfan que é um crescimento um pouquinho além do normal. Pessoas com síndrome de Marfan têm tendência futuramente a ter problemas de coração e problemas de visão. Então eu uso óculos desde os cinco anos de idade. Eu tenho miopia também, então quando eu comecei a usar óculos com cinco anos o meu grau era vinte por vinte, praticamente um fundo de garrafa, então a medida que o ano foi passando esse grau graças a Deus foi regredindo até um ponto em que eu pudesse operar. Com dezoito anos eu me tratava no hospital Antônio Pedro, na época com médico conceituado naquele hospital.

Eu sempre tive esse meu quadro de miopia, que era tratado no hospital Antônio Pedro até minha adolescência. Na minha adolescência eu fui transferido pro hospital Pedro Ernesto, ali perto do Maracanã, e fiquei ali até uns três anos me tratando, aí depois eu parei de fazer lá. No final de 2015 eu já trabalhava no banco e fui fazer um curso de inglês, e no trajeto do curso pra casa a vista direita descolou. Aí eu comecei a enxergar da metade pra cima. Eu corri pro médico, e comecei a fazer o tratamento em São Gonçalo, na oftalmo clínica e eu fiz tudo pelo SUS, e como o SUS é um pouquinho demorado, quando a minha vista descolou foi em julho e eu só consegui fazer a operação em agosto, mas já tinha se passado um mês. Fiz a primeira cirurgia na vista direita, e como passou muito tempo a pigmentação da retina se perdeu e aí fiz preenchimento com gás e ela se soltou, [...] aí vim fazendo o acompanhamento e a outra que estava começando a descolar eu fiz a laser trezentos e sessenta.

Quando foi em outubro, passado mais ou menos três meses o gás evaporou todinho e a retina não fixou, ficou descolada, e aos poucos ela foi perdendo toda a luminosidade, o foco de luz, vindo à futuramente perder a visão direita. Continuei o tratamento só com a esquerda, de 6 em 6 meses, e eu continuo fazendo o tratamento de fundo de olho e a parte de retina em seis meses, depois outros seis meses eu faço a parte de glaucoma, além de checar a visão para ver se ela continua boa, se está diminuindo, se está aumentando."

Em 2018 fui fazer o curso de inglês de novo, e da mesma maneira, eu saindo do curso vindo pra casa, fui atravessar a rua e à vista esquerda descolou. Aí eu corri pra minha médica, Graças a Deus dessa vez o médico que me operou foi o doutor Eduardo. Eu cheguei pra ele no mesmo momento que a vista tinha descolado, e ele já entrou com suspensão de gás e mandou voltar no outro dia pra ver como é que estava.

Vocês tem que cuidar bastante da vista, porque vocês não sabem a dor que é fazer uma suspensão de gás, o cara mete uma agulha dentro do seu olho, você toma anestesia local, mas você sente a pressão, [...] você sente essa pressão horrível, parece que vai estourar a cabeça. Aí meteu e no outro dia quando eu voltei o gás tinha vazado todinho, porque na cavidade

minha nasal, perto da rota do olho era cheio de furinho, aí o gás vazou tudo por ali. E aí o que esse médico fez? Já entrou com procedimento para fazer a cirurgia, três dias depois, [...]. Nessa cirurgia da vista esquerda ele entrou com bálsamo pra tampar toda aquelas cavidades, aqueles furinhos, e eu fiz a vitrectomia que é a remoção do cristalino por uma lente, fiz também o preenchimento com óleo e com a laser na vista todinha e Graças a Deus veio a vim a se segurar por um bom tempo.

Quando foi agora em 2021 para 2022 eu fui na casa da minha tia em Niterói e aí eu acidentalmente com a cabeça baixa levantei e meti o nariz no varal da casa dela, [...] nisso veio a pancada que foi tão forte que começou a soltar a cirurgia, os pontos da cirurgia. Eu tive que fazer uma nova cirurgia no olho direito e agora eu estou assim só com essa visão única, e aí o médico já me proibiu, de pegar peso, não posso mergulhar, porque posso ter baque com a cabeça, tenho que controlar porque se perder dessa vez já era, não tem mais cirurgia que salva mais não. E ao contrário da córnea, que tem transfusão de córnea e você pode trocar, a retina ainda não temos uma cirurgia, que você faz a substituição da retina, e por incrível que pareça hoje em dia as doenças visuais que estão mais pegando é o glaucoma e o deslocamento de retina. Cresceu absurdamente então vocês tem que tomar cuidado com a retina de vocês, vão sempre ao médico periodicamente, pelo menos uma vez por ano vocês vão ao médico oftalmologista para verificar. A exposição ao sol tem que ter cuidado. Depois dessa minha terceira cirurgia, eu tenho fotofobia, uma luz muito forte durante o dia, se tiver com sol muito forte não consigo sair na rua, é um claro muito forte, mesmo com óculos escuro incomoda, fica muito turva. A noite a intensidade da escuridão aumenta então é complicado você sair hoje em dia. Eu saio bem na rua quando o tempo está nublado assim dá pra sair normal, mas com muito sol não dá e a noite sozinho nem pensar.

Aí devido a esse problema de vista eu estou aposentado, não tenho como trabalhar né, porque eu trabalhava muito em cima de computador no banco, mesmo sendo telefonista, eu recebia muita ligação dos clientes precisava anotar tudo no computador e acionava o gerente do banco [...]. Então devido a luminosidade e as letras do computador eu não uso mais computador. O meu óculos hoje em dia eu estou com três e setenta e cinco na vista esquerda e outro olho não tem visão, [...] e de vez em quando ainda ando com a lupinha pra ver algumas coisas, como letras pequenas, ainda uso lupinha pra mexer no telefone porque as letras são muito pequenas.

*3. Como é que é pra você acessar esses serviços de saúde? Você disse que está fazendo tratamento de seis seis meses, como é pra chegar até o hospital que você vai? Tem alguma dificuldade de locomoção? Na recepção eles ajudam caso você não consiga ver alguma coisa? Os funcionários eles estão tão preparados pra poder ajudar caso tenha um problema*

Assim, essa é uma clínica de São Gonçalo e nessa clínica eu sempre vou com a minha mãe ou com minha irmã ou sobrinha, porque não tem como andar sozinho pra lá não [...]. E nessa clínica, pra você que é morador de São Gonçalo tem o dia de marcação, a primeira vez você tem que pegar o número para marcação, se eu não me engano é na primeira semana de cada mês e aí você tem que ter os documentos de São Gonçalo, como comprovante de residência, cartão do SUS, identidade e CPF, ou encaminhamento de algum posto de saúde de São Gonçalo te mandando pra lá. [...] Essa clínica funciona de segunda a sexta, e lá dentro o

peçoal sempre te atende bem, são pessoas bem treinadas, porque ali é um hospital escola, um hospital de olhos que é particular, e ele tem convênio com o SUS. Então essa parte do SUS tem um professor e são cheio de alunos que estão fazendo a parte oftalmológica, estão estagiando ali. Cada um em uma determinada área abrangendo tudo na parte oftalmológica. Todos os exames são feitos na clínica e quando não tem na parte do SUS é feito na clínica na parte particular da clínica.

A parte do SUS da clínica fica na Salvatória e todos os exames são feitos nesta clínica na parte do SUS e toda cirurgia é feita na parte particular, que é na salvatória noventa e nove. O prédio próprio do da clínica. Quando você chega no pré-atendimento, eles vêm a pressão do olho e dependendo do médico já começa a pingar o colírio dilatador. Aí você espera até você ser chamado e o médico vai fazer todo o procedimento, vai ver como está o olho, qual o seu problema. É uma clínica bem legal mesmo. E assim todo o tratamento da cirurgia é feito tudo pelo SUS. Todos os exames, tudo lá é feito na própria clínica mesmo e nada é mandado para outras clínicas terceirizadas. Como normalmente a residência de um médico vai de quatro a cinco anos, você faz acompanhamento com o médico e depois vai passando pra outro, mas todo seu prontuário, desde quando você deu entrada da primeira consulta até o término do seu tratamento, fica tudo agendado no sistema deles e caso você precise fazer, por exemplo se quiser algum histórico da sua cirurgia você tem como pegar lá no hospital, tem todo aparato do hospital com com os clientes.

*4. A marcação pelo WhatsApp é tranquila? É acessível ou é um processo que gera dificuldades?*

Os médicos têm letras legíveis, e eles jogam no computador. Né? Aí eles fazem uma anamnese completa em você na hora e perguntam tudo, relatando tudo no computador. Faz o exame, relata tudo no computador. Os exames são redigidos por letras legíveis. Quando tem algum exame importante, você já sai do atendimento médico e passa no hall da entrada e já marca o exame (a pedido do médico), deixando o telefone para contato. Quando tem vaga para tal exame, a pessoa entra em contato com você, mandando mensagem para avisar que o exame já está marcado, a hora, o que você precisa trazer. Graças a Deus é tudo tranquilo em relação a isso.

Agora, em dezembro que eu tenho que entrar pelo WhatsApp para conseguir vaga para fazer ano que vem, agora a clínica fecha, dezembro não tem atendimento por causa do período de final de ano, então eu os tratamentos só voltam em janeiro. Então eu tenho que marcar a parte de clínico geral para medir pressão e fazer um novo óculos pois já estou sentindo que esse está fraco. Então, no começo de dezembro já tenho que entrar em contato com a clínica pelo whatsapp para fazer o agendamento. Isso costuma demorar um pouquinho.

5. Os profissionais que te atendem são tranquilos e respeitosos?

Todos os profissionais são tranquilos. A gente só tem contato com os enfermeiros na parte de cirurgia. Porque toda a parte ambulatorial é feita pelos auxiliares do médico. Eles que vão fazer a verificação da pressão e ai fazem aquele exame que aparece uma estrada com uma casinha ou balão no final e aquele outro exame que dá um golpe de vento na vista. Depois de fazerem esses exames eles passam para o médico. O médico sempre atende com os estagiários de oftalmologia. Os estagiários fazem a maior parte dos exames e se faltar algo o médico está ali para complementar.

Os futuros médicos ali eu acho que se pegarem um bom hospital vão ter uma carreira grandiosa pois o atendimento é super humanitário e correto. Tanto os médicos quanto os estagiários dão atenção e estão dispostos. O estagiário tem uma atenção maior ainda que o médico porque são eles que fazem a maior parte do atendimento. Alguns deles começam a trabalhar na clínica depois que se formam. Eles têm 3 clínicas, uma em Alcantara, outra em Icarai e a que eu vou que é em São Gonçalo.

*6. Você falou que normalmente precisa de um acompanhante para conseguir chegar até à Unidade, durante o atendimento você costuma ter um ou vai sozinho?*

Todo procedimento tem que ter um acompanhante, por quê? Até no glaucoma, vão aplicar o vasodilatador. Quando dilata a sua vista, você sai de lá sem enxergar nada, então você sempre precisa de um acompanhante. E outra coisa: se você tiver marcado, e não tiver acompanhante, o exame não vai acontecer. Por que? Quando se tem um acompanhante, ele vai andar ali com você, te orientar, vai te ajudar a pegar um ônibus ou um carro. Pois você não consegue sair sozinho de lá. Quando você vai no médico que cuida da vista, e colocam o vasodilatador você não vai ver nada. Então, você pode até fazer o teste em casa. Comprar aquele colírio e ver. Ou se não você vê: quando você tá com acompanhante e tá fazendo o exame, você vê quanto tempo demora para a sua vista voltar ao normal. Porque aquele dilatador é para ampliar a visão para o médico, dando para ver o grau de lesão presente na vista. Você não consegue sair lá de dentro depois de fazer o exame, você tem que esperar um bom tempo se estiver sozinho. Tem que esperar um bom tempo para a sua visão voltar ao normal para você fazer a locomoção até à sua residência. Mas em geral, eles não deixam você ir desacompanhado. Ter um acompanhante é vital.

*7. Em relação à Unidade ainda, a sinalização é apropriada? É feito de uma forma acessível, que você consiga se localizar no espaço sem problemas?*

Sim. Porque assim, lá normalmente é um espaço bom. Mas o problema é a superlotação, né? Você vê na parte do SUS, é carente. São poucas clínicas que disponibilizam essa qualidade de equipamento em função do SUS. Então, é o seguinte: tem dois turnos. Tanto pela manhã, quanto pela tarde. Por exemplo: segunda-feira você tem uma cirurgia marcada, o médico te opera nesse dia e volta para revisão na terça. Você vai sair de lá com um tampão na vista e volta para a sua residência. Hoje em dia, dependendo da sua cirurgia, se você a fez de manhã, de tarde você vai retirar o tampão em casa com cuidado e aplicar o colírio. Ou, volta no outro dia e o médico retira o tampão e verifica como tá a cirurgia e aplica o colírio. Isso é de fácil

acesso, a localização é boa, o espaço é bom. O médico normalmente atende de manhã ou às vezes alterna à tarde, e vice-versa. Aqui eles atendem à tarde e te operam de manhã, e é sempre assim: o médico que te operar vai te auxiliar no dia seguinte. Se por acaso, houver um impedimento e ele não puder te assistir no outro dia, como são vários médicos lá dentro, o que tiver no plantão com ele, auxiliando-o vai te acompanhar no outro dia. Então, a clínica é limpa, tudo esterilizado, tem álcool em gel na entrada. Em determinadas situações, você usa máscara. Até hoje em dia, desde a época da Covid, você vê os funcionários usando as E.P.Is, e os clientes também têm que se cuidar. Mesmo que a doença (Covid-19) não esteja mais assim, com fortes casos no mundo inteiro, tem que cuidar. O espaço é tranquilo, assim, são gerados números. Cada número representa a pessoa que vai ser atendida. Por exemplo, 50 de manhã e 50 à tarde. O espaço que tá na clínica tem para os pacientes sentarem e esperarem ser chamados. E os acompanhantes só entram quando o médico indica, então se acontecer alguma coisa o acompanhante vem, se não, não precisa.

*8. As informações sobre os resultados, os tratamentos e as orientações são passadas de forma clara ou você já teve algum problema em relação a isso?*

Não, todos os exames que eles fazem são referentes ao seu tratamento. Não vão passar nenhum exame errado pra você. Quando você sai após a cirurgia eles já recomendam os colírios que você vai usar. No meu tempo quando operei eu entrei com o Maxidex e sempre tem uma sequência de tratamento. Quando você sai na primeira semana você pinga de duas em duas horas. Na hora que você acorda até a hora de você dormir você pinga o colírio de duas em duas horas, e aí na segunda semana é de três em três horas, na terceira semana de quatro em quatro, na quinta já passa pra de seis em seis. À medida que for aumentando os espaços [...] você já vai vendo a melhora. Quando passa um mês e um pouquinho, já tiram o colírio e você só vai fazer um acompanhamento normal. E em qualquer momento da sua fase de recuperação, qualquer coisa que você sentir estranha, você pode recorrer e você voltar na clínica imediatamente, o mais rápido possível, que o médico vai te atender. Você fala que fez a cirurgia com tal médico e eles vão atender você da melhor maneira possível.

9. Você acha que tem alguma coisa que deveria melhorar em relação ao atendimento e ao ambiente para que fosse ainda melhor não só para você mas para outras pessoas que também tenham alguma deficiência visual?

Para mim, lá é muito bom, mas eu acho que a parte de fazer a remarcação deixa a desejar. O sistema de saúde é precário então conseguir um atendimento bom é difícil e por isso essa clínica é muito cheia. São Gonçalo é muito grande. Ano passado eles tiveram duas campanhas de cirurgia de catarata que durou 2 semanas, chegava lá já fazia a cirurgia. As cirurgias eram feitas até sábado e domingo. Às vezes eles fazem esses mutirões. A de retina é mais complicada, a cirurgia de catarata é mais rápida. Tinha que ter um maior investimento nos hospitais para dividir melhor a população e ter uma espera menor.

Depois que Capitão Nelson entrou em São Gonçalo ampliou bastante a parte de cirurgia. Você já sai do posto com o encaminhamento para cirurgia, dependendo da cirurgia. Na Vila Isabel, o colégio de freiras virou um hospital do coração. No hospital dos olhos onde eu me trato é mais demorado fazer o agendamento, é muita gente procurando. Às vezes vão caravanas de outros municípios para fazer atendimentos e cirurgias. Acho que deveria ampliar essa área e dar um suporte maior aos outros hospitais para abranger mais gente.

10. *Você já passou por alguma situação complicada devido a questão da baixa visão?*

Já. Tentar pegar ônibus sozinho à noite na rua é complicado, por exemplo esse negócio de letreiros luminosos aí de Niterói, às vezes branco outrora vermelho e quando você vê já tá em cima, aí você faz sinal e o motorista não para. O atendimento na rua, o pessoal não tem paciência, por exemplo vou pra pagar conta no banco. Aí agora os pagamentos ou é pelo leitor ou por digitação. Eu como tenho que usar lupa para ver o código de barras que é

pequeninho, às vezes a pessoa que está na fila não tem paciência. Então eu sempre tento botar as contas para depois do início do mês, porque normalmente do dia primeiro ao dia quinze de cada mês são quando os bancos estão mais cheios. Então pra você usar o caixa eletrônico para atendimento é muito demorado, o pessoal não tem paciência com você. Então hoje em dia com a minha baixa visão eu tento fazer as coisas sem pressa porque não adianta eu correr porque não vai dar em nada. Para evitar confusão eu tento pegar um horário, que não tenha muito muito fluxo para não atrapalhar ninguém, porque eu também sei que o pessoal também tem a correria deles também e tem hora pra fazer as coisas, mas o deficiente seja ele auditivo ou visual, a pessoa tem que ter conscientização que ele tem uma deficiência, e às vezes a pessoa tem uma deficiência e não é identificado. Hoje em dia tem esses cordões coloridos de deficiente. Então quem tem esse cordão você já sabe que a pessoa tem um tipo de deficiência. Mas tem gente que não tem esses cordões, tem a deficiência mas não tem esse cordão então como você vai saber. Hoje você tem que ter empatia e paciência com todos.

Um problema que é chato é para quem vem da região dos lagos e pega a condução da 1001. Quando você compra no guichê na rodoviária, as letras são maiores com papelzinho maior, mas quando você compra diretamente num ônibus ali, aquele papelzinho que sai é muito pequeno e você não consegue ver. Eu mesmo às vezes nem com a lupa, quando a vista não está muito legal, não consigo ver as letras não e fica complicado mesmo.

Na deficiência visual, por exemplo, quando você vai em mercado ou lojas que tem aquelas caixas prioritárias para pessoas gestantes, idosos, ou deficientes, se você for uma pessoa mais nova, que tem deficiência e entra e não tiver um uma identificação dizendo que você é deficiente, todo mundo cai de pau em cima de você. “você é normal, você está furando fila”. Aí se a pessoa não tiver uma identificação dizendo que tem uma deficiência você não vai saber que a pessoa tem. A pessoa entra na fila, está no direito dela, mas muita gente pensa que está furando fila e aí vem a agressão verbal, pessoas querendo arrumar confusão. Normalmente quando vou ao mercado, eu não vou em fila prioritária, eu vou em fila normal, caixa lotérica eu vou em fila normal só pra evitar confusão, porque de cara assim quem olha pra mim pensa que eu sou normal, que eu não tenho deficiência. Só se você der uma olhada de frente mesmo, e bem perto pra perceber a deficiência visual. Então pra evitar aborrecimento eu vou lá e perco mais tempo na fila normal.

*11. Tem algo que você queira falar, em relação à alguma vivência? Algo que você queira acrescentar?*

Mediante a pessoa que tem deficiência, vocês que estão na parte da saúde, seja parte médica, enfermagem, odontológica...não importa a especialização, graduação de vocês. Façam com amor, mas não ao dinheiro, e sim à profissão. Pois quanto mais amor à profissão, mais longe vocês vão chegar. Porque, hoje em dia, raramente você vai encontrar um bom profissional. Então, quando vocês forem tratar algum tipo de paciente que estiverem na mão de vocês, tratem-o como um ente querido. Porque quando se tem um ente querido, você não quer que ele passe por abuso e maus-tratos por qualquer profissional que venha cuidar dele. Então, o

paciente que passar na mão de vocês vai pensar do mesmo modo. Assim, tente passar aquela segurança para o paciente. A área de enfermagem que vocês fazem, acho que é até a área mais importante. Porque a maioria dos médicos são frios, e na área médica, eles não podem se apegar muito. É porque você vê tanta coisa ali dentro, que vocês precisam ter pulso firme, né? Assim, tem a parte particular e parte do SUS, onde vocês aprendem melhor. Na prática, nos livros, na teoria dos livros é diferente da prática. De repente, você tá no avião e acontece um acidente no meio da pista, você precisa socorrer, fazer uma punção e um diagnóstico ali. E outra coisa, de maneira alguma vocês, mesmo sendo formados, e não tiver o COREN, prestem o socorro básico, mas nunca que tá dentro de sua profissão sem o COREN. Por que? Vocês podem estar ajudando, mas vocês não sabem como é o coração dos outros como é, se esse atendimento não prejudicar vocês futuramente. Vocês podem dizer: “eu sou médico” ou “sou enfermeiro”, mas você tá salvando uma vida ali, e muita gente quer salvar vidas, prestar solidariedade. Mas quando não se tem o registro, vão ocorrer vários como já aconteceu várias vezes aí. A pessoa tentou ajudar, mas a outra veio a óbito. Daí a pessoa falava: “Ah, mas eu sou médico”. Mas aí ela não tinha o CRM ou COREN, e estava fazendo um pronto-socorro. Tá bom? Façam tudo dentro do possível de vocês, mas sem comprometer o futuro de vocês. Que vocês tenham um futuro grandioso. E outra coisa: tratar a P.A. A P.A corporal é diferente da ocular. Às vezes, você pode tá com a sua pressão alta ou baixa. Vamos supor, na sua P.A alta, você vai lidar com uma “dorzinha” na nuca, e quando estiver baixa, você vai ter sudorese, vai suar bastante. Igual ao pico de glicose, a glicose alta afeta diretamente a vista, a primeira coisa que ela ataca. E a glicose baixa vai te dar sudorese. Assim, a pressão da vista é totalmente diferente do seu corpo, podendo ser mais baixa ou mais alta do que a do corpo. Aí assim, quem tem problema de diabetes, e eu acho que a pior de todas é a emocional, a visão altera. Às vezes, melhora. Então, fica naquele negócio de sobe e desce. A glicose alta vai afetar a sua vista, pois vai estourar os vasos dela. Daí começa o sangramento, você começa a ter uma visão turva, é? Então tomem cuidado com a glicose e a pressão de vocês. Tenham uma boa alimentação e procure fazer todos os acompanhamentos médicos uma vez por ano.